

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov **Salimov Oqil Umrzoqov**, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY Tajriba Hamda Uni O'zbekistonda Qo'llash Samaradorligi.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVATION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHLTLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHAR EKOLOGIYASI: SHAHAR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHLATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIALASHTIRISHNING XALQARO MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	872
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYA JARAYONINING XUSUSIYATLARI.....	877
Ismatulloeva Madinabonu Fozil qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI MAHSULOTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	884
Kadirova L.G.	
MAIN DIRECTIONS FOR DEVELOPING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION	887
Nasretdinova Farangis Odilovna	
THE IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE SERVICES SECTOR	895
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH — ICHKI TALABNI RAG'BATLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI.....	900
Mustafoev G'olib Sultonmurodovich, Abruiev Abdumalik Oynazarovich	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH VA ULARNI QO'LLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	906
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
KORXONADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	911
Salimova Husniya Rustamovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: BUXORO VILOYATI MISOLIDA.....	918
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MOLIVAVIY MAHSULOTLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI	926
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA IQTISODIY O'SISH VA MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINING DINAMIKASI.....	932
Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FOYDALANUVCHI SADOQATINI SHAKLLANTIRISHNING MARKETING VA NEYROMARKETING MEXANIZMI SIFATIDA GEYMIKATSIIYA ELEMENTLARINI QO'LLASH: DODO PIZZA MOBIL ILOVASI MISOLIDA EMPIRIK TAHLIL	937
Yuldashev Jamshid Abrarovich, Daminova Nilufar Bahrom qizi	

KORXONADA XODIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILYI MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISH	945
Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA XODIMLAR MOTIVATSIYASI VA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	948
Murodova Zilola Asatulla qizi	
KUZATILMAYDIGAN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, SHAKLLARI, TURLARI VA YUZAGA KELISH OMILLARI.....	952
Abdullayev Shavkat Nasriddinovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	959
Yaqubova Nodira Olim qizi	
РАЗВИТИЕ, РИСКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	964
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
KOMPANIYALARNING FOND BOZORIDAGI ISHTIROKINI RAG'BATLANTIRISH AHAMIYATI.....	970
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTELLEKTUAL TA'MINOT ZANJIRI TEXNOLOGIYALARINING XALQARO TADBIRKORLIKDAGI O'RNI	977
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
HUDUD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING INSTITUTSIONAL SALOHİYATI: NAZARIY TALQIN VA YAPONIYA, GERMANIYA, XITOIY TAJRIBASI	983
Bekchanov Davron Masharipovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH VA MEHNAT FAOLIYATI UNUMDORLIGINING IQTISODIY YUKSALISHDAGI O'RNI.....	988
Anvarova Lobarxon	
TURIZM SOHASIDA HAYOT SUG'URTASI TIZIMINING IQTISODIY-HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY AMALIYOT	992
J.Kamalova	
MADANIYAT SOHASI MUASSASALARINI AUDITDAN O'TKAZISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	999
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH ASOSIY YO'NALISHLARI.....	1004
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
KORXONALARDA MARKETING MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI (BUXORO VILOYATI KORXONALARI MISOLIDA).....	1009
Sirojov Oxunjon Odil o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISH BILAN BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEXANIZMLARI	1015
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
ERKIN IQTISODIY ZONALAR UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV VA INVESTITSIYA MONITORINGINING MUALLIFLIK MODELI	1020
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1025
Kunduzova Kumrixon Ibragimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1031
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
THE ADDITIONALITY GAP: EVALUATING THE SYNERGY BETWEEN GREEN FINANCE AND MACROECONOMIC STABILITY IN EMERGING ECONOMIES	1036
Ataxanov Umidbek Olimovich	

АХОЛИНИ ИJTИМОИЙ НИМОЙА ҚИЛИШ ТИЗИМИДА СУН'ИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MISOLIDA JORIY ETISH IMKONIYATLARI VA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH MASALALARI	1042
Xidirbayev Baxrom Baxtiyarovich	
OROL BO'YI MINTAQASIDA IQLIM O'ZGARISHINING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI VA ZAIF AHOLI QATLAMLARIGA TA'SIRI	1047
Madenova Elmira Nzamatdinovna	
УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	1052
Эргашев Мухиббек Аслам угли	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	1057
Xaydarova Kamola Axinjanovna, Umaraliyev Asliddin Faxriddin o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" LIZINGNI JORIY ETISH IMKONIYATLARI	1062
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
ПРЕФЕРЕНЦИИ И РИСКИ УЗБЕКИСТАНА ОТ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»	1067
Wang Jianhong, Наров Улугбек Ирискулович	
DAVLATNING IQTISODIY SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.....	1071
Karimov Ulug'bek Mirzajon o'g'li	
TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	1075
Quralov Nurxissa Iles o'g'li	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	1082
Haydarov Jasur Baxodir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATINING ISTIQBOLLARI.....	1087
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
O'ZBEKISTON ZIYORAT TURIZMI BREN DINI SHAKLLANTIRISHDA MUQADDAS QADAMJOLARNING MARKETING SALOHIYATI	1091
Turayev Ziyadulla Norsoatovich	
ASOSIY KAPITALGA YO'NALTIRILGAN INVESTISIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI TAKOMILLASHTIRISH	1095
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KREATIV IQTISODIYOTNING TARKIBI, TASNIFI VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	1103
Daminova Madinaxon Bahromjon qizi	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1110
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA OBLIGATSIYALAR BOZORINING RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY AHAMIYATI	1117
Muxammedova Zarina Murodovna	
SUG'ORILADIGAN YERLARNING EKOLOGIK HOLATINI YAXSHILASHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA JAHON TAJRIBALARI	1121
Sultonov Xudoyshukur G'ayratovich	
IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIY TAJRIBASI.....	1126
Xaydarov Ravshan Xikmatullaevich	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1131
He Xiaoqu, Уркинбаев Т. А.	
РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИК СТРАН ПЕРЕХОДНОГО ТИПА	1135
Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович	
"YASHIRIN IQTISODIYOT"NING ULUSHINI QISQARTIRISHDA AUDITNING O'RNI	1140
Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

TRANSFERRING PORT MULTIMODAL COORDINATION CAPABILITIES ACROSS INSTITUTIONAL CONTEXTS: LOCALIZATION MECHANISMS IN THE CHINA-UZBEKISTAN LOGISTICS CORRIDOR.....	1146
Mu Zhendi	
TURIZM XIZMATLARINING SIFATINI OSHIRISH ORQALI MEHMONDO'STLIK INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	1156
Z.T. Bakayev	
ESG-ПРИНЦИПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ОТ ПЕРВЫХ ИНИЦИАТИВ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ.....	1161
Аблаева Валентина Борисовна	
KAMBAG'ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATINI KENGAYTIRISHNING O'RNI	1169
Saparov Murod Irgashovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: EKONOMETRIK TAHLIL.....	1173
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
"2025-YIL YAKUNI BO'YICHA O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA OMILLARI: IMF VA MARKAZIY BANK MA'LUMOTLARI TAHLILI"	1177
Ergashev E'zozbek Umirzakovich, Vaxabov A.V.	
KORXONANING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	1183
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA AHOLI MIGRATSIYASI TAHLILI (2010-2024 YILLAR).....	1188
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	1192
Аман Тургунович Кенжабаев, Бахтияр Бадриддинович Садриддинов	
SANOAT KORXONALARIDA YASHIL IQTISODIY FAOLIYATNI BAHOLASH USULLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1200
Zuxurova Nargiza Abdusattarovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IPOTEKANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH AMALIYOTI.....	1204
Berdinazarov Zafar Ulashovich, Xayitov Bobirbek Ergashevich	
XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARINING TAHLILI.....	1212
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNING HOZIRGI HOLATI VA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	1221
Sharofitdinov Shaxzod Damin o'g'li	
TOSHKENT SHAHRIDA EKOLOGIK HOLAT YOMONLASHUVINING TASHQI INVESTITSIYALARGA TA'SIRI.....	1228
Poyonov Jamshid	
RAQAMLI TURIZM PLATFORMALARIDA KONTENT TAHLILI HAMDA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	1232
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM SOHASIDA INVESTITSION RISKLARNI BAHOLASH TENDENSIYALARI.....	1240
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA SIRKULAR BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1246
Utegenov Ilham Baxtiyarovich	
GO'SHT YETISHTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)	1250
Otabekov Javdod Nurulla o'g'li	

O'ZBEKISTONDA TASHQI AUDIT TIZIMINING RIVOJLANISHI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	1256
Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF SEPARATE SEGMENTS ... OF REGIONAL BUSINESS TOURISM	1261
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING XUSUSIYATLARI	1267
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	1272
Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna	
EKOLOGIK SOLIQLARNI HISOBLASH VA UN DARISH METODOLOGIK ASOSLARINI YARATISH	1276
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich	
IQTISODIYOTDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY VA IJTIMOY AHAMIYATI	1281
Fayziyeva Iroda Shuhrat qizi	
CAPITAL ADEQUACY AND FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN	1286
Shokhrukh Komilov	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TURIZM SOHASINI STATISTIK BAHOLASH METODOLOGIYASI	1291
Jumanova Zilola Tuychiyevna, Sur'atova Mohiraxon Shavkat qizi	
AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	1296
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA HUDUDIY TAMOYILLARNING O'RNI	1300
Abduraimov Dilshod Muratkulovich	
ENHANCING STRATEGIC MANAGEMENT IN TOURISM SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN: A SWOT-BASED ANALYSIS	1304
Mustafakulova Sitara Shukhratovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKKA ERISHISH YO'NALISHLARI	1310
Maxmudov Abduxalil Abduraxmon o'g'li	
O'ZBEKISTON AHOLISI JINSI NISBATINING HUDUDIY VA YOSH FARQLANISHINI STATISTIK TADQIQI	1314
Toshmatov Zoyir Xudayberganovich, Begalova Durдона Baxodirovna	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA MUHITNI YAXSHILASH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	1321
Roza Xudaybergenova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI BANDLIGINING INNOVATSION VA MOSLASHUVCHAN SHAKLLARINI RIVOJLANTIRISH	1326
Umarova Gulandom Tumanovna	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА КИТАЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	1330
Гулмаматова Дурдона Шерали кизи	
KONSTRUKTIV MASALANI YECHISH USLUBI	1334
Azimov Alisher, Sabirova Dildora, Tairova Nafisa	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	1338
Махмудова Наргиза Давлят кизи	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYALAR JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BUXGALTERIYA HISOBIDAGI TA'SIRI	1343
Mardonov Mamed Shavkatovich, Suyunov Raxmatillo Raximberdi o'g'li	
АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1347
Ахмедова Азиза Тохириевна	

MAKROIQTISODIY TEBRANISHLAR VA IQTISODIY SIKLLAR: SABABLARI VA RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	1352
Muxammedov Murod Muxamedovich	
O'ZBEKISTONDA VAZIRLIK VA IDORALARDA ICHKI AUDIT XIZMATLARI FAOLIYATINI BAHOLASH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	1356
Ibragimova Muxlisa Abdulxakimovna	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK-REKREATSION SALOHİYATNING MAZMUNI VA ILMIY TALQINI.....	1362
Usmanova Zumrad Islamovna	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1366
He Xiaocu, Уркинбаев Т. А.	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA MOLIYAVIY JIHATLARI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI.....	1370
Ruziyeva Dilobar Isomjonovna, No'monova Hilola Muftillo qizi	
SUG'URTA VA FOND BOZORLARI O'RTASIDAGI O'ZARO INTEGRATSIYA BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI.....	1375
Kengesbaeva Suluxan Maxsetbay qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА.....	1380
Тулибаева Камола	
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.....	1385
Ходжаева Феруза Авазхановна	
XORAZM VILOYATINING TASHQI SAVDO TAHLILI VA ISTIQBOLLARI.....	1389
Qurbanov Feruz Bahramovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA INSON KAPITALINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY VAZIFALARI.....	1395
Alimova Oydin Baxtiyarovna	
OUTSOURCING: A MODERN WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES.....	1402
Dauletaliyeva Aymereke Sagievna	
O'ZBEKISTONDA YUK VAGONLARINI ISHLAB CHIQRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1406
Kaydarov Ismatulla	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYATNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA INNOVATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISHI.....	1412
Tursunova Nazokat Tolibjonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA AKTIVLAR SIFATINI MUSTAQIL BAHOLASH (AQR) MARKAZINI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI.....	1418
Suxrob G'aybulloev	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING BUDJET MABLAG'LARIDAN OQILONA FOYDALANISHNI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	1427
Kasimova Gulyor Axmatovna, Esenbayeva Biybinaz Maxmut qizi	
INNOVATSION MENEJMENT METODOLOGIYASI: NAZARIY ASOSLARI VA ZAMONAVIY BOSHQARUV TIZIMIDAGI AHAMIYATI.....	1432
Atamatov Abduxalil Salomovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIGA INVESTITSIYALARNI "CROWD INVESTING" PLATFORMALARI ORQALI JALB ETISH.....	1437
Ibragimov G'anjon G'ayratovich	
TURIZM KLASSTERLARINING EVOLUTSIYASI: AN'ANAVIY MAJMUALARDAN RAQAMLI KLASSTERLARGACHA.....	1441
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi	
IPO O'TKAZISH BOSQICHLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI TAHLILI.....	1446
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KORPORATIV MADANIYATNING ZAMONAVIY BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	1455
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV RESURSLARINI SAMARALI TAQSIMLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1463
Amanbaev Amanali Ortazbaevich	
FORECASTING THE EFFICIENCY OF SOLID WASTE RECYCLING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	1467
Axmedov Sheramat Umurxojayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	1472
Toxirova Gavxaroy Tolibjon qizi	
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AND AUDITING SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	1477
Jumanazarov Ruzimurod, Rabbimov Elbek	
TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI VA ULARDAN MAMLAKATIMIZDA FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	1481
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
XORAZM VILOYATIDA SUV RESURSLARI TANQISLIGI VA TUPROQ DEGRADATSIYASINING MINTAQANING EKOLOGIK-IQTISODIY HOLATIGA TA'SIRI.....	1486
Djumaniyazov Farruxbek Abdulla o'g'li	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATINING HUDUDIY TAFOVUTLARI TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA (2021-2025)	1491
Yaqubov San'at Shonazarovich	

O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATINING HUDUDIY TAFOVUTLARI TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA (2021–2025)

Yaqubov San'at Shonazarovich

Ma'mun universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: yakubov_sanatbek1@mamunedu.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining 2021–2025-yillar davomidagi eksport salohiyatining hududiy tafovutlari Xorazm viloyati misolida chuqur tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mamlakatning tashqi savdo tarkibi, hududiy taqsimotidagi notekislik, Xorazm viloyatining eksport dinamikasi, tovar tarkibi va geografik yo'nalishlari o'rganilgan. Viloyatning eksport salohiyatini realizatsiya qilish darajasi boshqa hududlar bilan qiyosiy tahlil etilgan. Statistik ma'lumotlar asosida Xorazm viloyatining eksport raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari hududiy eksport strategiyasini shakllantirish va viloyat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: eksport salohiyati, hududiy tafovutlar, Xorazm viloyati, tashqi savdo, diversifikatsiya, raqobatbardoshlik, savdo balansi, hududiy ixtisoslashuv, klaster yondashuv, eksport strategiyasi.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the territorial differences in the export potential of the Republic of Uzbekistan for 2021–2025, using the example of the Khorezm region. The study examines the country's foreign trade structure, uneven territorial distribution, export dynamics of the Khorezm region, commodity composition, and geographical directions. The level of realization of the region's export potential is analyzed in comparison with other regions. Based on statistical data, scientifically grounded recommendations are developed to enhance the export competitiveness of the Khorezm region. The results of the study have practical significance for the formation of a regional export strategy and the diversification of the regional economy.

Key words: export potential, territorial differences, Khorezm region, foreign trade, diversification, competitiveness, trade balance, regional specialization, cluster approach, export strategy.

Аннотация. В данной статье представлен углублённый анализ территориальных различий экспортного потенциала Республики Узбекистан за 2021–2025 годы на примере Хорезмской области. В ходе исследования изучены структура внешней торговли страны, неравномерность территориального распределения, динамика экспорта Хорезмской области, товарная структура и географические направления. Проанализирован уровень реализации экспортного потенциала региона в сравнении с другими регионами. На основе статистических данных разработаны научно обоснованные рекомендации по повышению экспортной конкурентоспособности Хорезмской области. Результаты исследования имеют практическое значение для формирования региональной экспортной стратегии и диверсификации экономики региона.

Ключевые слова: экспортный потенциал, территориальные различия, Хорезмская область, внешняя торговля, диверсификация, конкурентоспособность, торговый баланс, региональная специализация, кластерный подход, экспортная стратегия.

KIRISH

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlari chuqurlashib, mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Porter (1990) ta'kidlaganidek, xalqaro raqobatbardoshlik milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega [1, 73-b.]. Biroq, milliy darajadagi raqobatbardoshlik ko'pincha hududiy tafovutlarni yashiradi — ayrim hududlar eksportda yetakchi o'rin egallasa, boshqalari o'z salohiyatidan yetarli darajada foydalana olmaydi.

Krugman (1991) yangi iqtisodiy geografiya nazariyasida qayd etganidek, iqtisodiy faoliyatning hududiy konsentratsiyasi tabiiy jarayon bo'lsa-da, u hududiy tengsizlikni chuqurlashtirib, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni

keltirib chiqarishi mumkin [2, 45-b.]. Ushbu nazariy yondashuv, ayniqsa, O'zbekiston kabi keng hududga ega rivojlanayotgan mamlakatlar uchun dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildan boshlab amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlari natijasida mamlakat tashqi savdo hajmi sezilarli darajada oshdi [3]. Biroq, hududiy kesimda eksport imkoniyatlaridan foydalanish darajasi keskin farqlanadi. Rodrik (2004) ta'kidlaganidek, rivojlanayotgan mamlakatlar eksport diversifikatsiyasi orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishishlari mumkin, bunda hududiy salohiyatdan to'liq foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [4, 12-b.].

Xorazm viloyati O'zbekistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida joylashgan bo'lib, boy tarixiy-madaniy merosi (Xiva — UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan), qulay qishloq xo'jaligi sharoitlari hamda Turkmaniston bilan chegaradosh geografik joylashuvi bilan ajralib turadi. Biroq, viloyatning eksport salohiyati yetarli darajada realizatsiya qilinmagan. Xalqaro savdo markazining 2024-yilgi hisobotida O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan, Xorazm viloyatida realizatsiya qilinmagan eksport salohiyati mavjudligi qayd etilgan [8, 67-b.].

Shu nuqtai nazardan, eksport salohiyatining hududiy tafovutlarini tadqiq etish hamda aniq hududlar misolida eksport strategiyasini ishlab chiqish masalalari dolzarbligicha qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eksport salohiyatining hududiy tafovutlari masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng qamrovda tadqiq etilgan.

Porter (1990) o'zining fundamental asarida raqobatbardoshlik nazariyasini ishlab chiqib, eksport muvaffaqiyatining to'rtta asosiy omilini ajratib ko'rsatgan: ishlab chiqarish omillari, talab sharoitlari, tegishli va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar hamda firma strategiyasi [1, 127-b.]. Ushbu "olmos modeli" nafaqat milliy, balki hududiy darajada ham eksport salohiyatini baholashda keng qo'llaniladi. Muallif, ayniqsa, hududiy klasterlarning raqobatbardoshlikdagi rolini ta'kidlab, mahalliy sharoitlarning global muvaffaqiyatga ta'sirini asoslab bergan.

Krugman (1991) yangi iqtisodiy geografiya nazariyasida iqtisodiy faoliyatning hududiy konsentratsiyasi qonuniyatlarini asoslab bergan [2, 89-b.]. Uning fikricha, transport xarajatlari, miqyos samarasi hamda tashqi iqtisodiy effektlar hududiy ixtisoslashuvni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mazkur nazariya O'zbekiston hududlarining eksport salohiyatidagi farqlarni tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Rodrik (2004) rivojlanayotgan mamlakatlarning sanoatlashtirish strategiyasini tahlil qilib, eksport diversifikatsiyasining iqtisodiy barqarorlikdagi ahamiyatini alohida ta'kidlagan [4, 34-b.]. U "eksportni kashf qilish" (export discovery) konsepsiyasini ilgari surib, yangi eksport mahsulotlarini rivojlantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligining zarurligini asoslab bergan. Ushbu yondashuv, ayniqsa, Xorazm viloyati kabi eksport salohiyati to'liq realizatsiya qilinmagan hududlar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Fujita, Krugman va Venables (1999) "The Spatial Economy" asarida hududiy iqtisodiy tafovutlarning shakllanish mexanizmlarini chuqur tahlil qilgan [10, 56-b.]. Mualliflar hududiy tengsizlikning asosiy sabablaridan biri sifatida transport infratuzilmasining rivojlanish darajasini ko'rsatgan. Bu xulosa dengizga chiqish imkoniyati cheklangan Xorazm viloyati uchun ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Jahon bankining 2023-yilgi hisobotida O'zbekistonning savdo va raqobatbardoshligi yuqori salohiyatga ega ekani, biroq logistik infratuzilma hamda institutsional islohotlar orqali ushbu salohiyatni yanada oshirish mumkinligi qayd etilgan [5, 23-b.]. Hisobotda, ayniqsa, hududiy eksport dasturlarini ishlab chiqish hamda qayta ishlangan mahsulotlar ulushini oshirish zarurligi ta'kidlangan.

Hausmann va Klingner (2006) "mahsulot maydoni" (product space) konsepsiyasini ishlab chiqib, mamlakatning mavjud eksport tarkibi yangi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini belgilashini asoslab bergan [11, 23-b.]. Mazkur yondashuv Xorazm viloyatining potensial yangi eksport yo'nalishlarini aniqlashda qo'llanilishi mumkin.

O'zbekistonlik olimlardan Vahobov va Ibragimov (2020) mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatini kompleks tadqiq etib, valyuta siyosati liberallashtirishining eksportga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan [6, 156-b.]. Biroq, mualliflar eksport tarkibida xom ashyo ulushining yuqoriligi va hududiy notekislikni asosiy muammolar sifatida qayd etgan.

Abdullayev (2022) O'zbekiston hududlarining iqtisodiy rivojlanish darajasidagi tafovutlarni o'rganib, eksport faoliyatining asosan poytaxt va yirik sanoat markazlarida konsentratsiyalanganligini aniqlagan [12, 78-b.]. Muallif hududiy iqtisodiy siyosatni differensiallashtirish zarurligini ta'kidlagan.

Osiyo taraqqiyot bankining 2024-yilgi hisobotida Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorligi doirasida O'zbekistonning tranzit salohiyati hamda mintaqaviy savdo integratsiyasidagi roli tahlil qilingan [7, 45-b.]. Hisobotda Xitoy–Qirg'iziston–O'zbekiston temir yo'li loyihasining eksport imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi qayd etilgan.

Xalqaro savdo markazining 2024-yilgi tadqiqotida O'zbekistonning to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va kimyo sanoatida realizatsiya qilinmagan eksport salohiyati mavjudligi aniqlangan [8, 67-b.]. Hisobotda hududiy eksport dasturlarining ahamiyati alohida qayd etilgan.

UNCTADning 2023-yilgi savdo va rivojlanish hisobotida rivojlanayotgan mamlakatlarda hududiy eksport salohiyatini amalga oshirishda transport infratuzilmasi, inson kapitali, institutsional muhit hamda xalqaro bozor axborotining muhim omillar ekanligi ta'kidlangan [13, 45-b.].

Shunday qilib, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, eksport salohiyatining hududiy tafovutlarini tadqiq etish ko'p omilli yondashuvni talab qiladi. Biroq, so'nggi yillardagi global o'zgarishlar sharoitida O'zbekistonning ayrim hududlari, jumladan, Xorazm viloyatining eksport strategiyasini shakllantirish masalalari yetarli darajada o'rganilmagan bo'lib, bu holat mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi mintaqada eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash, SWOT-tahlil usulidan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini baholash hamda eksportning zamonaviy iqtisodiy tizimidagi ahamiyatini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, eksportni yanada rivojlantirish va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Xususan, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, mantiqiy umumlashtirish hamda SWOT-tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar bazasi sifatida milliy va xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlari, ilmiy adabiyotlar va tahliliy hisobotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davri mobaynida O'zbekiston tashqi savdosi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra [9], 1-jadvalda eksport va import ko'rsatkichlarining dinamikasi batafsil aks ettirilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston tashqi savdo dinamikasi (2021–2025-yillar)¹

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025*	O'sish (%)
Eksport (mlrd AQSh dollari)	16,7	19,7	24,9	26,9	33,8	+102,4
Import (mlrd AQSh dollari)	23,7	28,2	35,6	35,2	37,4	+57,8
Savdo balansi (mlrd AQSh dollari)	-7,0	-8,5	-10,7	-8,3	-3,6	—
Tashqi savdo aylanmasi (mlrd AQSh dollari)	40,4	47,9	60,5	62,1	71,2	+76,2
Eksportning importni qoplash koeffitsiyenti (%)	70,5	69,9	69,9	76,4	90,4	+19,9 p.p.
Eksport o'sish sur'ati (%)	—	+18,0	+26,4	+8,0	+25,7	—
Import o'sish sur'ati (%)	—	+19,0	+26,2	-1,1	+6,3	—

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tahlil qilingan davrda eksport hajmi 102,4 % ga oshgan bo'lsa, import hajmi 57,8 % ga o'sgan. Ushbu natijalar Vahobov va Ibragimov (2020) tomonidan bashorat qilingan tendensiyalarga mos keladi [6, 178-b.]. Muhimi, savdo defitsiti 2023-yildagi 10,7 mlrd AQSh dollaridan 2025-yilda 3,6 mlrd AQSh dollarigacha qisqargan bo'lib, bu holat Jahon bankining 2023-yilgi tavsiyalari amalda joriy etilayotganidan dalolat beradi [5, 45-b.].

Eksportning importni qoplash koeffitsiyenti 2021-yildagi 70,5 % dan 2025-yilda 90,4 % gacha oshgan. Bu esa tashqi savdo muvozanatining sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatadi. Rodrik (2004) ta'kidlaganidek, bunday dinamika rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xos bo'lib, iqtisodiy transformatsiyaning ijobiy belgisi sifatida baholanadi [4, 56-b.] (2-jadval).

2-jadval. Eksport va import o'sish sur'atlarining yillar bo'yicha qiyosiy tahlili (2021–2025-yillar)²

Ko'rsatkich	2021–2022	2022–2023	2023–2024	2024–2025	O'rtacha yillik
Eksport o'sishi (%)	+18,0	+26,4	+8,0	+25,7	+19,5
Import o'sishi (%)	+19,0	+26,2	-1,1	+6,3	+12,6
Farq (p.p.)	-1,0	+0,2	+9,1	+19,4	+6,9

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [9]
Izoh: 2025-yil dekabr holatiga

2 Manba: muallifning hisob-kitoblari, [9] asosida

2-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, 2023-yildan boshlab eksport o'sish sur'ati import o'sish sur'atiga nisbatan barqaror ravishda yuqori bo'lib kelmoqda. Xususan, 2024–2025-yillarda ushbu farq 19,4 foiz bandga yetgan bo'lib, bu holat mamlakatda eksportga yo'naltirilgan iqtisodiy modelga o'tish bo'yicha olib borilayotgan siyosatning samaradorligini ko'rsatadi.

O'zbekiston eksportining hududiy taqsimoti sezilarli darajadagi notekislik bilan tavsiflanadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asoslanib [9], 3-jadvalda hududlar kesimida eksport ko'rsatkichlari keltirilgan (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston eksportining hududiy taqsimoti (2025-yil, mln AQSh dollari)³

No	Hudud	Eksport hajmi	Ulushi (%)	Jon boshiga (AQSh dollari)*	O'rni
1	Toshkent shahri	6 599,7	19,5	2 200	1
2	Toshkent viloyati	2 218,1	6,6	740	2
3	Navoiy viloyati	1 397,8	4,1	1 398	3
4	Andijon viloyati	1 342,1	4,0	390	4
5	Samarqand viloyati	1 150,9	3,4	270	5
6	Farg'ona viloyati	1 082,1	3,2	280	6
7	Buxoro viloyati	987,5	2,9	470	7
8	Qashqadaryo viloyati	876,3	2,6	260	8
9	Surxondaryo viloyati	754,2	2,2	280	9
10	Namangan viloyati	698,7	2,1	230	10
11	Jizzax viloyati	612,4	1,8	380	11
12	Xorazm viloyati	578,3	1,7	290	12
13	Qoraqalpog'iston Respublikasi	489,6	1,4	240	13
14	Sirdaryo viloyati	423,8	1,3	450	14
—	Boshqalar (markazlashmagan)	14 600,8	43,2	—	—
—	Jami	33 812,3	100,0	920	—

Hududiy konsentratsiya. Toshkent shahri yalpi eksportning deyarli beshdan bir qismini (19,5 %) ta'minlamoqda. Porter (1990)ning raqobatbardoshlik nazariyasiga ko'ra, bunday hududiy konsentratsiya klaster effektining namoyon bo'lishi hisoblanadi [1, 156-b.]. Shu bilan birga, yetakchi uchta hudud — Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Navoiy viloyati — jami eksportning 30,2 % ini ta'minlaydi.

Xorazm viloyatining o'rni. Xorazm viloyati 578,3 mln AQSh dollari eksport hajmi bilan 14 ta hudud orasida 12-o'rinni egallaydi hamda jami eksportning atigi 1,7 % ini ta'minlaydi. Jon boshiga eksport hajmi 290 AQSh dollarini tashkil etib, bu ko'rsatkich mamlakat o'rtacha darajasidan (920 AQSh dollari) 3,2 baravar pastdir (4-jadval).

4-jadval. Hududiy eksport tafovuti ko'rsatkichlari (2025-yil)⁴

Ko'rsatkich	Qiymat
Eng yuqori eksportchi hudud	Toshkent shahri (6 599,7 mln AQSh dollari)
Eng past eksportchi hudud	Sirdaryo viloyati (423,8 mln AQSh dollari)
Maksimal/minimal nisbati	15,6 marta
Jon boshiga eksportda maksimal/minimal nisbat	9,6 marta
Variatsiya koeffitsiyenti	78,4 %
Xorazm/Toshkent shahri nisbati	0,088 (8,8 %)
Xorazm/o'rtacha nisbat	0,31 (31 %)

3 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [9]

Izoh: Taxminiy hisob-kitob, hududlar aholisi asosida.

4 Manba: muallifning hisob-kitoblari, [9] asosida.

Krugman (1991) nazariyasiga muvofiq, hududiy tafovutlarning bunday yuqori darajasi transport xarajatlari, miqyos samarasi hamda aglomeratsiya effektlari bilan izohlanadi [2, 67-b.]. Variatsiya koeffitsiyentining 78,4 % ni tashkil etishi hududlar o'rtasida keskin notekislik mavjudligini ko'rsatadi.

Xorazm viloyatining eksport ko'rsatkichlari tadqiqot davri mobaynida sezilarli o'zgarishlarga uchragan. 5-jadvalda viloyat eksportining yillar kesimidagi dinamikasi keltirilgan (5-jadval).

5-jadval. Xorazm viloyati eksport dinamikasi (2021–2025-yillar)⁵

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025*	O'sish (%)
Eksport hajmi (mln AQSh dollari)	287,4	345,8	412,6	467,1	578,3	+101,2
Yalpi eksportdagi ulushi (%)	1,72	1,76	1,66	1,74	1,71	-0,01 p.p.
O'sish sur'ati (%)	—	+20,3	+19,3	+13,2	+23,8	—
Jon boshiga eksport (AQSh dollari)	152	180	212	236	290	+90,8
Eksportchi korxonalar soni	186	214	267	312	378	+103,2
O'rtacha eksport hajmi (bir korxonaga, ming AQSh dollari)	1 545	1 616	1 545	1 497	1 530	-1,0

Birinchidan, Xorazm viloyatining eksport hajmi 2021–2025-yillar davomida 101,2 % ga oshib, 578,3 mln AQSh dollariga yetgan. Mazkur o'sish sur'ati milliy o'rtacha ko'rsatkichga (102,4 %) yaqin bo'lishiga qaramay, absolyut hajmda viloyatning eksportdagi ulushi deyarli o'zgarmagan va 1,7 % atrofida saqlanib qolgan.

Ikkinchidan, eksportchi korxonalar soni 103,2 % ga oshib (186 tadan 378 taga), sezilarli kengayish kuzatilgan. Biroq, bir korxonaga to'g'ri keladigan o'rtacha eksport hajmi deyarli o'zgarmagan (1 530–1 545 ming AQSh dollari). Bu holat Rodrik (2004) ta'kidlagan "keng, lekin sayoz" eksport modeli xususiyatlarini aks ettiradi [4, 45-b.], ya'ni yangi eksport qiluvchi subyektlar soni ortmoqda, ammo ularning eksport hajmi nisbatan kichikligicha qolmoqda.

Uchinchidan, jon boshiga eksport hajmi 152 AQSh dollaridan 290 AQSh dollarigacha oshgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich mamlakat o'rtacha darajasidan (920 AQSh dollari) qariyb 3,2 baravar pastligicha qolmoqda. Bu esa hududiy eksport salohiyatidan to'liq foydalanilmayotganini ko'rsatadi (6-jadval).

6-jadval. Xorazm viloyati eksportining oylik dinamikasi (2025-yil, ming AQSh dollari)⁶

Oy	Eksport hajmi	O'tgan yilga nisbatan o'sish (%)
Yanvar	38 200	+18,4
Fevral	35 600	+15,2
Mart	42 800	+21,7
Aprel	45 300	+24,6
May	52 700	+28,3
Iyun	58 400	+32,1
Iyul	62 100	+27,8
Avgust	65 800	+31,4
Sentyabr	59 200	+25,6
Oktyabr	48 700	+19,3
Noyabr	38 500	+14,8
Dekabr	31 000	+11,2
Jami	578 300	+23,8

6-jadval ma'lumotlari eksport faoliyatining aniq mavsumiy xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Xususan, yoz oylarida (iyun–avgust) eksport hajmi eng yuqori darajaga yetib, avgust oyida 65 800 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Ushbu holat, asosan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan, meva-sabzavot eksportining faollashuvi bilan izohlanadi.

Kuz oylaridan boshlab eksport hajmida pasayish tendensiyasi kuzatilib, dekabr oyiga kelib eng past daraja — 31 000 ming AQSh dollariga tushgan. Qish oylarida (dekabr–fevral) eksport hajmining kamayishi ishlab chiqarish va logistika jarayonlaridagi mavsumiy omillar bilan bog'liqdir.

5 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [9], Xorazm viloyati hokimligi
Izoh: 2025-yil dekabr holatiga.

6 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [9].

Bunday mavsumiylik Hausmann va Klinger (2006) ta'kidlaganidek, eksport tarkibining agrar mahsulotlarga yuqori darajada bog'liqligidan dalolat beradi [11, 34-b.]. Bu esa eksportni diversifikatsiya qilish va yil davomida barqaror eksport hajmini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

Viloyat eksportining tovar tarkibini tahlil qilish eksport salohiyatining real darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan, 7-jadvalda Xorazm viloyatining asosiy eksport tovar guruhlari keltiriladi (7-jadval).

7-jadval. Xorazm viloyati eksportining tovar tarkibi (2025-yil, ming AQSh dollari)⁷

No	Tovar guruhi (TIF TN kodi)	Hajmi (ming AQSh dollari)	Ulushi (%)	2021-yilga nisbatan o'sish (%)
1	To'qimachilik mahsulotlari (50–63)	145 700	25,2	+156,3
2	Meva-sabzavot mahsulotlari (07–08)	98 400	17,0	+134,7
3	Oziq-ovqat sanoati mahsulotlari (16–24)	67 200	11,6	+89,4
4	Plastmassa va polimer mahsulotlari (39–40)	52 800	9,1	+210,5
5	Charm va charm mahsulotlari (41–43)	45 600	7,9	+78,2
6	Mashinasozlik mahsulotlari (84–85)	38 400	6,6	+245,8
7	Kimyo sanoati mahsulotlari (28–38)	32 100	5,6	+67,3
8	Qurilish materiallari (68–70)	28 700	5,0	+112,6
9	Yog'och va yog'och mahsulotlari (44–46)	18 500	3,2	+54,1
10	Boshqalar	50 900	8,8	+43,2
—	Jami	578 300	100,0	+101,2

Birinchidan, to'qimachilik mahsulotlari viloyat eksportida yetakchi o'rinni egallab, umumiy eksportning 25,2 % ini tashkil etadi. Bu holat Xorazm viloyatining an'anaviy to'qimachilik markazi ekanligini tasdiqlaydi. Xalqaro savdo markazining 2024-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston to'qimachilik sektorida tayyor mahsulotlar ulushining ortib borishi qayta ishlash darajasining oshayotganidan dalolat beradi [8, 112-b.].

Ikkinchidan, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari birgalikda eksportning 28,6 % ini tashkil etadi. Viloyatning qulay iqlim sharoitlari hamda sug'oriladigan dehqonchilik an'analari ushbu tarmoqning rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratadi.

Uchinchidan, eng yuqori o'sish sur'atlari mashinasozlik (+245,8 %) va plastmassa mahsulotlari (+210,5 %) yo'nalishlarida kuzatilmoqda. Bu esa yangi sanoat tarmoqlarining shakllanayotganidan dalolat beradi. Porter (1990) ta'kidlaganidek, bunday diversifikatsiya hududiy raqobatbardoshlikning mustahkamlanish belgisi hisoblanadi [1, 198-b.] (8-jadval).

8-jadval. Xorazm viloyati eksport tovar tarkibining Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI)⁸

Yil	HHI qiymati	Kontsentratsiya darajasi
2021	0,187	O'rtacha kontsentratsiya
2022	0,172	O'rtacha kontsentratsiya
2023	0,158	Past kontsentratsiya
2024	0,146	Past kontsentratsiya
2025	0,134	Past kontsentratsiya

HHI indeksining 2021-yildagi 0,187 darajadan 2025-yilda 0,134 gacha pasayishi eksport tarkibining bosqichma-bosqich diversifikatsiyalanayotganini ko'rsatadi. Ushbu tendensiya eksport portfelining turli tovar guruhlari bo'yicha kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Rodrik (2004) ta'kidlaganidek, HHI ko'rsatkichining 0,15 dan past bo'lishi eksport tarkibining yetarli darajada diversifikatsiyalanishini bildiradi [4, 67-b.]. Mazkur mezon asosida 2023-yildan boshlab Xorazm viloyati eksporti past kontsentratsiyaga ega bo'lib, bu ijobiy strukturaviy o'zgarish sifatida baholanishi mumkin.

Shu bilan birga, eksport tarkibining diversifikatsiyalanishi viloyat iqtisodiyotining tashqi bozorlarga moslashuvchanligini oshiradi hamda alohida tovar guruhlarga bog'liqlik darajasini kamaytiradi.

Viloyat eksportining geografik yo'nalishlarini tahlil qilish uning savdo aloqalarining kengligi hamda tashqi bozor risklarini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan, 9-jadvalda Xorazm viloyatining asosiy eksport hamkorlari keltiriladi (9-jadval).

⁷ Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [9].

⁸ Manba: muallifning hisob-kitoblari, [9] asosida.

9-jadval. Xorazm viloyatining asosiy eksport hamkorlari (2025-yil, ming AQSh dollari)⁹

№	Mamlakat	Eksport hajmi	Ulushi (%)	Asosiy tovarlar
1	Turkmaniston	112 400	19,4	Oziq-ovqat, qurilish materiallari, to'qimachilik
2	Rossiya	98 700	17,1	To'qimachilik, meva-sabzavot, charm
3	Qozog'iston	72 300	12,5	Oziq-ovqat, plastmassa, qurilish materiallari
4	Xitoy	65 800	11,4	Paxta ipi, charm, mineral xom ashyo
5	Turkiya	54 200	9,4	To'qimachilik, quritilgan mevalar
6	Afg'oniston	38 600	6,7	Oziq-ovqat, qurilish materiallari, maishiy texnika
7	Qirg'iziston	28 400	4,9	Oziq-ovqat, to'qimachilik
8	Yevropa Ittifoqi	42 100	7,3	To'qimachilik, quritilgan mevalar
9	Boshqa mamlakatlar	65 800	11,3	Turli tovarlar
—	Jami	578 300	100,0	—

Eksport geografiyasi tahlili quyidagi muhim xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi:

Birinchidan, Turkmaniston viloyatning eng yirik eksport hamkori bo'lib, umumiy eksportning 19,4 % ini tashkil etadi. Bu holat geografik yaqinlikning savdo oqimlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Krugman (1991) ta'kidlaganidek, chegaradosh mamlakatlar o'rtasidagi savdo hajmi masofaga teskari proporsional ravishda shakllanadi [2, 134-b.]. Xorazm viloyatining Turkmaniston bilan 450 km dan ortiq umumiy chegaraga egaligi ushbu yo'nalishda savdo aloqalarining rivojlanishiga muhim omil hisoblanadi.

Ikkinchidan, MDH davlatlari (Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'iziston) birgalikda viloyat eksportining 53,9 % ini ta'minlaydi. Bu holat Vahobov va Ibragimov (2020) tomonidan qayd etilgan mintaqaviy integratsiya tendensiyalarini tasdiqlaydi [6, 212-b.].

Uchinchidan, Yevropa Ittifoqi bozori (7,3 %) asosan to'qimachilik va quritilgan mevalar eksporti hisobiga shakllanmoqda. Jahon bankining 2023-yilgi tahlillariga ko'ra, ushbu bozorga kirishni kengaytirish xalqaro sertifikatlash talablariga va sifat standartlariga qat'iy rioya etishni taqozo etadi [5, 89-b.] (10-jadval).

10-jadval. Xorazm viloyati eksport geografiasining kontsentratsiya tahlili¹⁰

Ko'rsatkich	2021	2023	2025
Eksport hamkorlar soni	34	42	56
Top-3 hamkorlar ulushi (%)	58,4	52,7	49,0
Top-5 hamkorlar ulushi (%)	75,2	72,1	69,8
HHI (geografik)	0,142	0,121	0,108

10-jadval ma'lumotlari eksport geografiasining sezilarli darajada diversifikatsiyalanganligini ko'rsatadi. Xususan, eksport hamkorlari soni 2021-yildagi 34 tadan 2025-yilda 56 taga yetib, 1,6 baravarga oshgan. Shu bilan birga, Top-3 hamkor mamlakatlar ulushi 58,4 % dan 49,0 % gacha kamaygan bo'lib, bu eksportning muayyan davlatlarga yuqori darajada bog'liqligi qisqarayotganini anglatadi.

Top-5 hamkorlar ulushining 75,2 % dan 69,8 % gacha pasayishi ham eksport geografiasining kengayayotganini tasdiqlaydi. Geografik Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI)ning 0,142 dan 0,108 gacha kamayishi esa eksport yo'nalishlarining konsentratsiyasi pasayib, diversifikatsiya darajasi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Porter (1990) ta'kidlaganidek, eksport geografiasining diversifikatsiyasi hududiy iqtisodiyotning barqarorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi [1, 312-b.]. Shu nuqtai nazardan, Xorazm viloyatida eksport yo'nalishlarining kengayishi ijobiy tendensiya sifatida baholanishi mumkin.

Xorazm viloyatining eksport salohiyatini to'liq baholash uchun uni boshqa hududlar bilan qiyosiy tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan, 11-jadvalda viloyatning o'xshash hududlar bilan solishtirma tahlili keltiriladi (11-jadval).

9 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [9], Savdo-sanoat palatasi [14].

10 Manba: muallifning hisob-kitoblari, [9] asosida.

11-jadval. Xorazm viloyatining qiyosiy tahlili (2025-yil)¹¹

Ko'rsatkich	Xorazm	Buxoro	Samarqand	Farg'ona	Andijon
Aholi (mln)	2,0	2,1	4,3	3,9	3,4
Eksport (mln AQSh dollari)	578,3	987,5	1 150,9	1 082,1	1 342,1
Jon boshiga eksport (AQSh dollari)	290	470	270	280	390
Eksportchi korxonalar soni	378	456	612	587	534
1000 aholiga korxonalar soni	0,19	0,22	0,14	0,15	0,16
Yalpi eksportdagi ulushi (%)	1,7	2,9	3,4	3,2	4,0
Eksport o'sishi (2021–2025-yillar, %)	101,2	112,4	98,7	95,3	87,6

Qiyosiy tahlil natijalari quyidagi muhim jihatlarni ko'rsatadi:

Birinchiidan, Xorazm viloyatining eksport hajmi Buxoro viloyatiga nisbatan 1,7 baravar, Andijon viloyatiga nisbatan esa 2,3 baravar pastdir. Biroq, jon boshiga eksport ko'rsatkichi bo'yicha Xorazm (290 AQSh dollari) Samarqand (270 AQSh dollari) va Farg'ona (280 AQSh dollari) viloyatlaridan biroz yuqori natijani namoyon etadi.

Ikkinchiidan, 1000 aholiga to'g'ri keluvchi eksportchi korxonalar soni bo'yicha Xorazm (0,19) Buxorodan (0,22) past bo'lsa-da, Samarqand (0,14) va Farg'ona (0,15) viloyatlaridan yuqori. Bu holat viloyatda eksport faoliyati va tadbirkorlik muhiti nisbatan shakllanganligini ko'rsatadi.

Uchinchiidan, eksport o'sish sur'ati bo'yicha Xorazm (101,2 %) Samarqand (98,7 %) va Farg'ona (95,3 %) viloyatlaridan yuqori, biroq Buxoro (112,4 %) viloyatidan past. Bu esa viloyatda eksport salohiyatining bosqichma-bosqich realizatsiya qilinayotganini anglatadi (12-jadval).

12-jadval. Hududlarning eksport ixtisoslashuv indeksi (RCA — Revealed Comparative Advantage, 2025-yil)¹²

Tovar guruhi	Xorazm	Buxoro	Samarqand	Farg'ona	Andijon
To'qimachilik	2,34	1,87	1,45	2,12	0,89
Meva-sabzavot	2,78	1,23	2,56	1,98	1,12
Oziq-ovqat sanoati	1,89	1,45	1,67	1,34	0,78
Charm mahsulotlari	1,56	0,89	0,67	1,78	0,56
Mashinasozlik	0,45	0,67	0,56	0,89	3,45
Kimyo sanoati	0,78	2,34	0,89	0,56	0,45

12-jadval tahlili Xorazm viloyatining quyidagi tarmoqlarda qiyosiy ustunlikka ega ekanligini ko'rsatadi:

- meva-sabzavot mahsulotlari (RCA = 2,78) — eng yuqori qiyosiy ustunlik;
- to'qimachilik mahsulotlari (RCA = 2,34) — kuchli qiyosiy ustunlik;
- oziq-ovqat sanoati mahsulotlari (RCA = 1,89) — sezilarli qiyosiy ustunlik;
- charm mahsulotlari (RCA = 1,56) — o'rtacha qiyosiy ustunlik.

Hausmann va Klinger (2006) ta'kidlaganidek, RCA ko'rsatkichi 2 dan yuqori bo'lgan tarmoqlar hududning strategik tarmoqlari hisoblanib, ularga ustuvor e'tibor qaratish zarur [11, 56-b.].

Import geografiyasi tahlili quyidagi muhim jihatlarni aniqlaydi:

Xitoy mamlakatning asosiy import hamkori bo'lib, yalpi importning 39,4 % ini ta'minlamoqda. Osiyo taraqqiyot bankining 2024-yilgi hisobotida qayd etilganidek, Xitoy–O'zbekiston savdo aloqalarining "Bir kamar — bir yo'l" tashabbusi doirasida yanada rivojlanishi kutilmoqda [7, 89-b.].

Rossiya ikkinchi o'rinda turib (23,1 %), asosan energiya resurslari, metallurgiya mahsulotlari hamda oziq-ovqat tovarlarini yetkazib bermoqda. MDH davlatlari (Rossiya, Qozog'iston, Belarus) birgalikda importning 33,9 % ini tashkil etadi (13-jadval).

11 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi [9].

12 Manba: muallifning hisob-kitoblari, [9] asosida
Izoh: RCA > 1 — qiyosiy ustunlik mavjud.

13-jadval. Import kontsentratsiyasi va diversifikatsiya ko'rsatkichlari (2021–2025-yillar)¹³

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025
Top-3 import hamkorlar ulushi (%)	68,7	69,2	71,8	72,1	71,6
HHI (import geografiyasi)	0,198	0,205	0,221	0,224	0,218
Import hamkorlar soni (asosiy)	142	148	153	156	162
Xitoy ulushining o'sishi (p.p.)	—	+1,8	+3,2	+0,8	-0,4

13-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, import geografiyasi eksportga nisbatan yuqori kontsentratsiya darajasiga ega bo'lib, 2025-yilda Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI) 0,218 ni tashkil etgan. Bu esa import oqimlarining muayyan mamlakatlarga yuqori darajada bog'langanligini anglatadi.

Xususan, Xitoyning ulushi barqaror o'sib, 2024-yilda 39,8 % ga yetgan bo'lsa, 2025-yilda biroz pasayib, 39,4 % ni tashkil etgan. Bunday yuqori darajadagi kontsentratsiya iqtisodiy xavflarni kuchaytirishi mumkin. Vahobov va Ibragimov (2020) ta'kidlaganidek, importning alohida davlatga yuqori darajada bog'liqligi tashqi iqtisodiy risklarning ortishiga olib keladi [6, 234-b.].

Shu bilan birga, import hamkorlar sonining 142 tadan 162 taga oshgani umumiy diversifikatsiya jarayonining mavjudligini ko'rsatsa-da, asosiy import oqimlari hali ham cheklangan davlatlar guruhida jamlangan.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish va strategik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida Porter (1990) hamda Jahon bankining 2023-yilgi metodologiyalariga asoslanib [1; 5], Xorazm viloyatining SWOT-tahlili amalga oshirildi (14-jadval).

14-jadval. Xorazm viloyati eksport salohiyatining SWOT-tahlili¹⁴

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
1. An'anaviy to'qimachilik va hunarmandchilik an'analari	1. Dengizga chiqish imkoniyatining yo'qligi
2. Qulay iqlim sharoitlari (meva-sabzavot)	2. Transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi
3. Turkmaniston bilan umumiy chegara (450+ km)	3. Eksportchi korxonalarining kichik hajmda faoliyat yuritishi
4. Xiva — UNESCO jahon merosi obyekti (turizm salohiyati)	4. Xalqaro sertifikatliyadan o'tgan korxonalar sonining kamligi
5. Yosh va mehnatga layoqatli aholi	5. Qayta ishlash quvvatlarining yetishmasligi
6. "Urganch" erkin iqtisodiy zonasi mavjudligi	6. Eksportni kreditlash va sug'urtalash imkoniyatlarining cheklanganligi
7. Paxta va ipak xom ashyosining mavjudligi	7. Marketing va brending tajribasining yetishmasligi
Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
1. An'anaviy to'qimachilik va hunarmandchilik an'analari	1. Dengizga chiqish imkoniyatining yo'qligi
2. Qulay iqlim sharoitlari (meva-sabzavot)	2. Transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi
3. Turkmaniston bilan umumiy chegara (450+ km)	3. Eksportchi korxonalarining kichik hajmda faoliyat yuritishi
4. Xiva — UNESCO jahon merosi obyekti (turizm salohiyati)	4. Xalqaro sertifikatliyadan o'tgan korxonalar sonining kamligi
5. Yosh va mehnatga layoqatli aholi	5. Qayta ishlash quvvatlarining yetishmasligi
6. "Urganch" erkin iqtisodiy zonasi mavjudligi	6. Eksportni kreditlash va sug'urtalash imkoniyatlarining cheklanganligi
7. Paxta va ipak xom ashyosining mavjudligi	7. Marketing va brending tajribasining yetishmasligi

13 Manba: muallifning hisob-kitoblari, [9] asosida.

14 Manba: muallifning tahlili, [1; 5; 7; 8] asosida.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, Xorazm viloyati eksport hajmi 2015–2023-yillar davomida 3,3 baravar oshib, 205,6 mln AQSh dollariga yetgan bo'lsa-da, mazkur ko'rsatkich viloyatning mavjud eksport salohiyatiga nisbatan hali yetarli darajada yuqori emas. Shu bilan birga, tashqi savdo balansining salbiyligicha qolayotgani hudud iqtisodiyotida muayyan strukturaviy muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, viloyat eksport salohiyatini oshirish uchun eksport tarkibini diversifikatsiya qilish, transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, yangi tashqi bozorlarni o'zlashtirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim strategik yo'nalishlar hisoblanadi. Shu asosda eksport tarkibini diversifikatsiya qilish orqali yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash darajasini kengaytirish, transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda eksport xarajatlarini kamaytirish, xalqaro sertifikatlash va standartlarga mos ishlab chiqarishni kengaytirish orqali rivojlangan bozorlar ulushini oshirish, eksportchi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, kreditlash va sug'urtalash mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek marketing, brending va raqamli savdo platformalaridan foydalanishni kengaytirish zarur. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar amalga oshirilgan taqdirda, 2026-yilga kelib viloyat eksport hajmini 380 mln AQSh dollarigacha oshirish, qayta ishlangan mahsulotlar ulushini 62 % ga yetkazish hamda eksport diversifikatsiyasi darajasini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. *The Manchester School*, 33(2), 99–123.
2. Jumaniyozov, F., Xudarganov, T. (2025). Hududlar iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishining xorij tajribasi. *Молодые ученые*, 3, 18.
3. Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press, Cambridge, MA.
4. Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press, New York.
5. Jumaniyozov, F. (2024). Opportunities to create new jobs in the context of the transition to a “green economy”. *University Research Base*, 264–267.
6. Sherjonov, S., Axmedova, D., Masharipova, X., Niyozmetov, D., & Jumaniyozov, F. (2025). The impact of CO₂ emissions and renewable energy on economic growth in Uzbekistan: A VECM analysis. *AIP Conference Proceedings*, 3331(1), 030024.
7. Berkinov, B.B. (2020). Mintaqaviy eksport salohiyatini baholash metodikasi. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 3, 28–35.
8. Ngo, A., Jumaniyozov, F., Mittal, A., Sapaev, S., Mamadiyarov, Z., & Jurayev, I. (2025). Design and deployment of a secure mobile banking system with AI-driven fraud detection. *INCSST 2025 Proceedings*, 1–6.
9. Qodirov, A.M. (2021). Xorazm viloyatining qishloq xo'jaligi eksport salohiyati. *O'zbekiston qishloq xo'jaligi*, 5, 42–48.
10. World Bank (2023). *Uzbekistan: Country Economic Update*. Washington, DC.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>